

УДК 378.147:004

Колгатіна Лариса

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-2650-8921>

Новохатський Олег

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ОБ'ЄКТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ «ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ»

Анотація. У статті висвітлюється проблема об'єктивного оцінювання у сучасній освітній системі. Зазначено, що традиційні методи контролю часто мають суб'єктивізм, вони не надають можливості порівняти результати. Визначено, що педагогічна кваліметрія – це науковий напрям, який займається кількісною оцінкою якісних характеристик педагогічних об'єктів. У статті проаналізовано аналіз змісту дисципліни «Педагогічна кваліметрія» та запропоновано комплект практичних робіт, які гуртуються на практико-орієнтованому підході. Ці роботи охоплюють повний цикл професійної діяльності вчителя. Цикл включає планування дослідження, кількісне вимірювання, статистичний аналіз, моделювання, валідацію інструментарію та ухвалення рішень. На практичних заняттях відбувається знайомство з класифікацією методів дослідження, здійснюється розробка інструментарію, розглядається побудова лінійних кваліметричних моделей, обчислюється коефіцієнт конкордації Кендалла. Студенти набувають навичок щодо формулювання та перевірка статистичних гіпотез, проведення порівняльного педагогічного експерименту. Вивчається кореляційний та регресійний аналіз. Особлива увага приділяється професійній тестології. Під час занять студента аналізують вимоги до завдань, обчислюють показники якості тестів, розраховується коефіцієнт надійності альфа-Кронбаха. Завдання, запропоновані у практичних роботах сприяють формуванню здатності до об'єктивного

оцінювання. Визначено, що подальші дослідження будуть спрямовані на застосування методів багатовимірної статистичного аналізу. Це забезпечить більш глибоке та об'єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів.

Ключові слова: педагогічна кваліметрія; об'єктивність оцінювання; майбутні вчителі; практичні роботи.

Постановка проблеми. У сучасному освітньому просторі якість підготовки майбутніх учителів є ключовим фактором успішного розвитку системи освіти в цілому. Одним із важливих аспектів професійної компетентності педагога є здатність до об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів. Сучасна освітня парадигма, що ґрунтується на компетентнісному підході, вимагає від педагога здатності доказово оцінювати ступінь засвоєння знань та сформованості навичок. Глобалізація освітніх процесів та інтеграція до міжнародних стандартів вимагають від освітніх закладів прозорості та об'єктивності у звітності про результати. Проте у педагогічній практиці досі поширені традиційні методи контролю (усні опитування, контрольні роботи, тести), які часто страждають на суб'єктивізм та нездатність до порівняння результатів. Це ставить під сумнів точність вимірювань і ускладнює прийняття ефективних управлінських рішень. У цьому контексті особливого значення набуває педагогічна кваліметрія – науковий напрям, що займається розробкою та застосуванням методів кількісної оцінки якісних характеристик педагогічних об'єктів та процесів [1].

Знання принципів та методів педагогічної кваліметрії дозволяє педагогам розробляти якісні інструменти оцінювання, аналізувати результати навчання та приймати обґрунтовані педагогічні рішення [11]. Вивчення педагогічної кваліметрії майбутніми вчителями є необхідною умовою для формування їхньої здатності до здійснення об'єктивного, валідного та надійного оцінювання навчальних досягнень учнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування кваліметрії в освіті розглядається багатьма науковцями. Кваліметричні моделі щодо управління освітою розглядають Т. Бурлаєнко [2], Г. Єльнікова [3], І. Макаренко [8].

Автори наголошують на тому, що освітні установи можуть проводити моніторинг результатів навчання здобувачів освіти на основі кваліметричної моделі адаптивного управління. А у дослідженнях С. Буракової [6], А. Коробко [6] та Т. Пащенко [9] розкрито кваліметричний підхід реалізації методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців. О. Кондур [5] та інші дослідники [10] присвятили своє дослідження оцінці якості освіти, освітніх програм, курсів та методів навчання на базі кваліметричної моделі адаптивного управління. В. Камишин [4] стверджує, що за рахунок адаптації методів та підходів до навчання підвищиться ефективність освітнього процесу. У роботі Т. Короїд [7], досліджується питання застосування кваліметричного підходу до оцінювання рівня розвитку творчого потенціалу педагогів.

Виділення невирішених частин проблеми. Незважаючи на наявність значної кількості досліджень, вони описують окремі аспекти кваліметричної підготовки (або статистику, або тестологію). Більшість робіт орієнтована на оцінку кваліфікації вчителя або діяльності закладів освіти. Невирішеною частиною проблеми залишається створення та обґрунтування системи практичних робіт у рамках однієї дисципліни, яка забезпечує комплексне формування здатності до об'єктивного оцінювання. Така система має послідовно поєднувати методологічний фундамент, кількісний (кваліметричний) аналіз, статистичне доведення ефективності (експеримент) та професійну розробку і валідизацію вимірювального інструментарію (тестів) з обов'язковим використанням ІКТ.

Мета статті – формування у майбутніх вчителів здатності до об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів під час вивченні курсу «Педагогічна кваліметрія».

Виклад основного матеріалу. Дисципліна «Педагогічна кваліметрія» пропонується майбутнім вчителям інформатики (бакалаврський рівень) у 8 семестрі [12]. Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у комплексному ознайомленні майбутніх вчителів із методологією психолого-педагогічного експерименту та математичними методами обробки даних.

Водночас забезпечується оволодіння практичною методикою використання сучасних інформаційних технологій для систематизації, аналізу та подання результатів. Крім того, особлива увага приділяється формуванню знань про дидактичні умови побудови та застосування тестів, включаючи теоретичні основи забезпечення їхньої валідності та надійності.

Під час вивчення дисципліни майбутні вчителі інформатики опановують такі теми:

- Цілі, методи й засоби педагогічного дослідження
- Підходи до подання даних педагогічного дослідження
- Кваліметрична модель як засіб первинного опрацювання результатів вимірювання
- Педагогічний експеримент та статистичний аналіз його результатів
- Кореляційний та регресійний аналіз
- Поняття педагогічного тесту. Форми тестових завдань.
- Побудова педагогічного тесту. Надійність і валідність тестових результатів
- Засоби ІКТ для підтримки педагогічного тестування.

Формування здатності до об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося не лише на лекційних, а й під час практичних занять. Запропоновані практичні роботи дозволяють перетворити абстрактні теоретичні знання на реальні професійні навички. Наведемо тематику практичних робіт та їх характеристику:

- *Класифікація методів педагогічного дослідження та розробка інструментарію.* Ця практична робота закладає методологічний фундамент, який є основою для всіх наступних статистичних обчислень у дисципліні. Вчитель повинен не просто збирати дані, а розуміти, який метод забезпечить найбільшу об'єктивність і придатність даних для подальшого кількісного (кваліметричного) аналізу. Розробка інструментарію (анкети, карти спостереження) вчить формалізації якісних процесів у вимірювані показники, що є першим кроком до побудови ієрархічної кваліметричної моделі.

• *Підходи до подання даних про результати вимірювання.* Ця робота спрямована на формування навичок візуалізації даних, адже сучасна педагогіка є доказовою, а дані мають бути зрозумілими. Візуалізація (гістограми, полігони) дозволяє швидко оцінити тенденції, симетрію/асиметрію розподілу та виявити аномалії (викиди) у показниках успішності, що є критично важливим для швидкої та якісної діагностики проблеми в освітньому процесі. Розрахунок параметрів (середнє, стандартне відхилення тощо) дає точну кількісну картину вибірки.

• *Методи побудови вагових коефіцієнтів лінійної кваліметричної моделі.* Ця робота формує моделюючий підхід в оцінюванні якості. Вона вчить розкладати складну, якісну сутність (наприклад, "Ефективність дистанційного навчання") на ієрархічні, вимірювані показники, створюючи ієрархічну структуру критеріїв оцінювання, що дозволить вирішити проблему встановлення пріоритетів. Коефіцієнт конкордації Кендалла дозволяє кількісно оцінити ступінь згоди між експертами. Якщо узгодженість низька, інтегральний індекс буде ненадійним. Робота формує навичку використання об'єктивного статистичного інструментарію для встановлення вагових коефіцієнтів, що є основою обґрунтованого управлінського рішення.

• *Статистична гіпотеза та критерії для їх перевірки.* Майбутній вчитель повинен вміти формулювати своє припущення як альтернативну гіпотезу (H_1) про наявність значущої різниці чи зв'язку, і протиставляти її нульовій гіпотезі (H_0) про відсутність будь-якого ефекту, адже вміння правильно сформулювати гіпотези та застосувати критерій дозволяє педагогу-досліднику обґрунтувати ефективність своїх професійних рішень. Цей подвійний підхід є основою всієї індуктивної статистики та гарантує об'єктивність висновків. Студент вчиться розрізняти, коли використовувати потужні параметричні критерії і коли — непараметричні. Вивчення критеріїв (Стьюдента, Манна-Уїтні, Пірсона) забезпечує майбутнього вчителя алгоритмом прийняття рішень щодо впровадження інновацій. Критерії дозволяють обчислити рівень значущості, який вказує, наскільки випадковим є

отримання такого результату. Тільки якщо рівень значущості є нижчим за прийнятий рівень (наприклад, $<0,05$), педагог може доказово стверджувати, що його методика працює.

- *Методологія проведення порівняльного педагогічного експерименту.* Це фундаментальна робота, що лежить в основі доказової педагогіки. Вона навчає студента методології порівняльного педагогічного експерименту. Головна мета – навчитися статистично доводити, що різниця між показниками контрольної та експериментальної груп є наслідком впровадженої інноваційної методики, а не випадковою похибкою. Ця робота вчить оцінювати зміну якісної структури групи. Наприклад, чи справді експеримент перевів значну кількість учнів із "Середнього" рівня на "Достатній", що не завжди очевидно лише за середнім балом. Таким чином, ця робота є вирішальною для обґрунтування ефективності та доцільності будь-яких педагогічних інновацій.

- *Кореляційний аналіз педагогічних показників та інтерпретація зв'язку.* Кореляційний аналіз – це інструмент для виявлення та розуміння кількісної залежності між різними факторами (наприклад, чим вища відвідуваність, тим вища успішність). Розрахунок коефіцієнтів Пірсона та Спірмена допомагає вчителю сфокусувати свої методичні зусилля на тих факторах (X), які мають найбільший вплив на бажаний педагогічний результат (Y), оптимізуючи навчальний процес.

- *Побудова регресійних моделей за результатами вимірювань випадкових величин.* Дана робота формує навичку прогнозування та управлінського моделювання в освітньому процесі. На відміну від кореляції, регресійний аналіз дозволяє не лише констатувати зв'язок, але й виводити функціональну залежність: $Y = aX + b$. Це рівняння стає інструментом прямого впливу на освітній результат. Студент вчиться кількісно оцінювати, як зміна керованого фактора (наприклад, часу, витраченого на самостійну роботу X) вплине на кінцевий показник (середній бал Y). Ключовим етапом є розрахунок коефіцієнта детермінації (R^2). Цей показник вказує на частку дисперсії залежної змінної (Y), поясненої моделлю, що є мірою надійності прогнозу. Критичний аналіз R^2 вчить

майбутнього педагога усвідомлювати обмеження моделі та необхідність пошуку додаткових, неврахованих факторів впливу. Таким чином, виконання роботи перетворює педагога на аналітика, здатного приймати рішення, орієнтовані на майбутній результат.

- *Вимоги до завдань у тестових формах та дидактичні умови застосування тестових завдань.* Ця робота є важливою для формування первинної компетентності майбутнього вчителя як розробника тестів. Вона навчає перетворювати навчальний матеріал на структуровані, вимірювані одиниці оцінювання. Студент не просто створює завдання (з вибором однієї/декількох відповідей, на відповідність, на послідовність), а проводить їхню дидактичну експертизу на відповідність загальним вимогам (чіткість формулювання, однозначність, відсутність підказок) та дидактичним умовам (чи вимірює завдання саме заявлений рівень знань — запам'ятовування, розуміння чи застосування). Успішне виконання роботи є необхідною передумовою для подальшого аналізу педагогічного тесту, оскільки статистичний аналіз не зможе виправити погано сконструйоване, дидактично неякісне завдання.

- *Психолого-педагогічні вимоги до побудови педагогічного тесту. Показники якості тестових завдань і надійності тестових результатів.* Робота спрямована на обчислення показників якості тестових завдань та інтерпретації результатів тестування. Аналіз роздільної здатності кожного окремого тестового завдання дозволяє виявити "погані" питання – ті, на які однаково часто відповідають як сильні, так і слабкі учні. Такі завдання підлягають обов'язковому виключенню або корекції, оскільки вони не виконують основної функції тесту – розрізняти рівні підготовленості учнів. Оцінка трудності (частка правильних відповідей) дозволяє вчителю створювати збалансовані тести: уникнути тестів, які занадто легкі (і не інформують про знання), або занадто складні (і демотивують). Розрахунок коефіцієнта надійності альфа-Кронбаха є міжнародним стандартом якості тесту. Він кількісно показує, наскільки стабільними та послідовними є результати тестування. Низька надійність означає,

що оцінка, отримана учнем, може бути випадковою, що робить діагноз і подальші освітні рішення невірними. Отже, виконання роботи сприяє формуванню в майбутнього вчителя інформатики критичне мислення щодо інструментів оцінювання, гарантуючи, що його діагностичні висновки будуть валідними, надійними та справедливими.

- *Сучасні засоби ІКТ для підтримки педагогічного тестування.* В умовах великого вибору цифрових освітніх ресурсів майбутній вчитель повинен вміти їх аналізувати. Ця робота є прямою практикою застосування лінійної кваліметричної моделі для обґрунтованого вибору ресурсу. Вибір об'єктивно зважуваних критеріїв та розрахунок інтегрального індексу якості дозволяє уникнути суб'єктивного вибору, що ґрунтується на рекламі чи зовнішньому вигляді, та вибрати найбільш функціонально та дидактично якісну систему.

Практико-орієнтований підхід, що інтегрує методологію дослідження, кваліметричне моделювання, статистичний аналіз та професійну тестологію, перетворює майбутнього педагога на аналітика. Майбутні вчителі навчаються не просто збирати дані, а ухвалювати педагогічні та управлінські рішення, ефективність яких підтверджена кількісно і статистично. Таким чином, забезпечується високий рівень надійності та валідності діагностичних висновків, що є основою об'єктивного оцінювання.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки.

1. Дисципліна «Педагогічна кваліметрія» є ключовою для формування аналітичної та кваліметричної компетентності вчителя інформатики.

2. Запропоновані практичні роботи побудовані на практико-орієнтованому підході. Запропонований комплект з 10 практичних робіт спрямовано на формування здатності до об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів.

3. Практичні роботи охоплюють не просто окремі навички, а повний цикл професійної діяльності вчителя:

- планування (практичні роботи «Класифікація методів педагогічного дослідження та розробка інструментарію»

та «Методологія проведення порівняльного педагогічного експерименту»),

- вимірювання (практична робота «Вимоги до завдань у тестових формах та дидактичні умови застосування тестових завдань»),
- аналіз (практична робота «Підходи до подання даних про результати вимірювання»),
- моделювання (практична робота «Побудова регресійних моделей за результатами вимірювань випадкових величин»),
- валідація (практичні роботи «Методологія проведення порівняльного педагогічного експерименту» та «Психолого-педагогічні вимоги до побудови педагогічного тесту. Показники якості тестових завдань і надійності тестових результатів»),
- ухвалення рішень на основі даних (практичні роботи «Статистична гіпотеза та критерії для їх перевірки» та «Сучасні засоби ІКТ для підтримки педагогічного тестування»).

А це в свою чергу перетворює майбутнього вчителя на педагога-аналітика, здатного гарантувати надійність і валідність своїх оцінювальних висновків. Подальші дослідження мають бути спрямовані на застосування у педагогічній кваліметрії методів багатовимірного статистичного аналізу (наприклад, факторного та кластерного аналізу) для більш глибокої діагностики структури навчальних досягнень учнів.

Список використаних джерел

1. Бакатанова В. Б., Слоньова Л. В. Експертне оцінювання якості дуальної системи професійної освіти майбутніх газозварювальників засобом кваліметричного моделювання. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*. 2024. № 82. С. 179-186. DOI: <https://doi.org/10.32820/2074-8922-2024-82-179-186>
2. Бурлаєнко Т. І. Педагогічна кваліметрія в контексті професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів. Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і

- науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 516 с.
3. Сльникова Г. В. Наукові основи розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні. *Імідж сучасного педагога*. 2019. № 5(188). С. 17-24. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5\(188\)-17-24](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-17-24)
 4. Камишин В. В. Розвиток RS–технології встановлення кваліметричної компетентності учасників освітньо-виховного процесу. *Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць*. 2022. № 1(101). С. 95-107. URL: <https://surl.li/iuoomj>
 5. Кондур О. Кваліметричні технології в управлінні закладом вищої освіти. *Вісник Львівського університету. Серія педагогічна*. 2018. Вип. 33. С. 107-116. DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9959>
 6. Коробко А. І., Буракова С. І. Модель вивчення кваліметрії майбутніми педагогами професійного навчання. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025 (21). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16780136>
 7. Короїд Т. Кваліметрія як складова частина квалітології при оцінюванні розвитку творчого потенціалу вчителів. *Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Серія: Філософія. Педагогіка*, 2025. 1(1). С.158–167. URL: <https://doi.org/10.54891/2786-7013-2025-1-19>. (дата звернення: 29.09.2025).
 8. Макаренко І. Є. Застосування педагогічної кваліметрії у сучасних моніторингових дослідженнях. *Педагогіка вищої та середньої школи*. 2022. № 29. С. 374-381. DOI: <https://doi.org/10.31812/educdim.4971>
 9. Пащенко Т. М. Кваліметричний підхід реалізації методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах будівельного профілю. *Наукові записки Малої академії наук України*. 2022. 1 (23). С. 92–100. doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-11
 10. Психолого-педагогічна кваліметрія в оцінці якості освіти майбутніх фахівців у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" / Є. І. Сокол [та ін.]. *Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія*. 2019. № 3. С. 38–55.
 11. Руденко, Л. В. (2024). Основні принципи педагогічної кваліметрії та їх практична реалізація. *Світ наукових досліджень. Випуск 35: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції* (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 20-21 листопада 2024 р.). Тернопіль: ФО-П Шпак ВБ 2024. С.125-127.
 12. Колгатіна Л., Новохатський О. (2025) Навчання основ педагогічної кваліметрії майбутніх учителів інформатики. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: матеріали VII Міжнародної науково-*

практичної конференції молодих учених (м. Харків, 15 -16 травня 2025 року) / [упор.: Н. Пономарьова, Н. Олефіренко, В. Андрієвська]. Харків, 2025. С. 88-91. <https://DOI.org/10.5281/zenodo.17368878>

WAYS OF DEVELOPING SPATIAL THINKING IN COMPUTER SCIENCE LESSONS

Kolgatina L., Novokhatskyi O.

Abstract. This article addresses the problem of objective assessment within the modern educational system. It is noted that traditional control methods are often characterized by subjectivity, precluding the possibility of comparing results. Pedagogical qualimetry is defined as a scientific field concerned with the quantitative evaluation of qualitative characteristics of pedagogical objects. The article includes an analysis of the content of the "Pedagogical Qualimetry" discipline and proposes a set of practical assignments based on a practice-oriented approach. These assignments cover a full cycle of a teacher's professional activity. The cycle includes research planning, quantitative measurement, statistical analysis, modelling, validation of instruments, and decision-making. Practical sessions introduce the classification of research methods and include instrument development, construction of linear qualimetric models, and calculation of Kendall's coefficient of concordance. Students acquire skills in formulating and testing statistical hypotheses and conducting comparative pedagogical experiments. Correlation and regression analyses are also studied. Special attention is paid to professional test theory. During the lessons, students analyze task requirements, calculate test quality indicators, and determine the Cronbach's alpha reliability coefficient. The tasks proposed in the practical assignments contribute to the formation of the ability for objective assessment. It is determined that further research will be focused on applying methods of multivariate statistical analysis. This will ensure a deeper and more objective assessment of students' educational achievements.

Keywords: pedagogical qualimetry; objective assessment; future teachers; practical assignments.